

Anais

De 11 a 14 de agosto de 2025
Brasília – DF

XV ProspeCT&I

IX Congresso Internacional PROFNIT

Realização:

Apoio:

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

CNI
Confederação
Nacional
da Indústria

SEMADESC
Secretaria de Estado
de Meio Ambiente,
Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação

Anais

Repensando o Futuro: Inovação e
Sustentabilidade na Economia Circular

XV ProspeCT&I

**IX Congresso
Internacional
PROFNIT**

A decorative graphic at the bottom right of the page features a stylized building with vertical lines and a circular structure with a grid pattern, all rendered in a light green line-art style.

De 11 a 14 de agosto de 2025
Brasília – DF

Comissão Organizadora

Coordenação-Geral do Evento

Tatiane Luciano Balliano
Eduardo Meireles

Comissão Nacional de Organização do Evento

Tatiane Luciano Balliano
Eduardo Meireles
Grace Ferreira Ghesti
Gesil Sampaio Amarante Segundo
Karol Fireman Paulo Barboni
Daniel Santiago Chaves Ribeiro
Flávia Lima do Carmo
Marcio Rodrigues Miranda
Olivian da Silva Rabelo
Sílvia Beatriz Beger Uchôa
Anderson Gheller Froehlich
Andrea Viviana Waichman
Sueli Sampaio Damin Custodio

Comissão Local (UnB) de Organização do Evento

Grace Ferreira Ghesti
Marileusa Dosolina Chiarello
Paulo Gustavo Barboni Dantas Nascimento
Sonia Marise Salles Carvalho

Comissão Científica

Andrea Viviana Waicham
Claudio Vinicius Silva Farias
Daniel Alberto Pamplona
Fábio Augusto Procópio de Paiva
Eduardo Meireles
Genildo Cavalcante Ferreira Júnior
João Ricardo Freire de Melo
Lucas Bomfim Bolzon
Marcela Campista Borges de Carvalho
Maria Hosana Conceição
Rodrigo Tramutolo Navarro

Equipe Técnica

Suporte Técnico

Camila Maritan da Silva
Denise Aparecida Bunn
Maira da Silva Groth

Coordenação de Revisão e Edição

Denise Aparecida Bunn

Revisão de Português e Normalização da ABNT

Patrícia Regina da Costa

Capa, Projeto Gráfico e Diagramação

Claudio José Girardi

Ficha Catalográfica

P966a ProspeCT&I (15. : 2025 : Brasília, DF)

Congresso Internacional PROFNIT (9. : 2025 : Brasília, DF)

Anais [do] XV ProspeCT&I, 11-14 agosto 2025, Brasília, DF [recurso eletrônico] / IX Congresso Internacional PROFNIT, 11-14 agosto 2025, Brasília, DF.

Tema: Repensando o Futuro: Inovação e Sustentabilidade na Economia Circular.

ISSN: 2674-5674 (e-book)

Modo de acesso: <https://profnit.org.br/edicoes-antiores/>

1. Propriedade intelectual. 2. Transferência de tecnologia. 3. Prospecção Tecnológica. 4. Inovação. 5. Produção científica. I. Título.

CDU: 347.78

Catálogo na publicação por: Onélia Silva Guimarães CRB-14/071

The background features a light green gradient with a central graphic. This graphic consists of a globe surrounded by three curved arrows forming a cycle. Above the globe is a leaf icon, and below it is a footprint icon. The entire central graphic is enclosed within a larger circular frame with dashed lines. Surrounding this central frame are several smaller circular icons: a hand holding a leaf, a factory, a gear, and a leaf with a footprint.

Os anais do ProspeCT&I consistem em uma série de publicações eletrônicas técnico-científicas, que contemplam os resumos dos trabalhos completos, os resumos expandidos e os resumos simples relacionados com a temática da propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação apresentados durante o evento.

NOTA: Todos os resumos publicados nos anais são de responsabilidade exclusiva de seus autores, não refletindo, necessariamente, a opinião, o posicionamento ou as diretrizes do PROFNIT. Adicionalmente, é permitida a reprodução total ou parcial do conteúdo disponibilizado nesta publicação, desde que citada a fonte.

Eduardo Meireles

Presidente do Comitê Científico do PROFNIT

Sumário

Resumos Expandidos

33

Interação de resíduos de celulose com componentes asfálticos em países do BRICS e do não BRICS: uma revisão crítica baseada em patentes e publicações científicas	34
Insetos na aquacultura: entre alimentos sustentáveis e riscos sanitários, análise tecnológica e patentométrica	42
Gestão de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos em Macapá, AP: desafios, impactos ambientais e perspectivas para uma economia circular	51
Estudo prospectivo sobre a agricultura de precisão com sensores de umidade e salinidade à base de fibra óptica	58
Aquacultura: detecção da poluição da água	63
Prospecção de artigos e patentes sobre aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA) e análise por cromatografia de camada fina	72
Diretrizes para a maturidade digital nas indústrias de cerâmica vermelha	81
Prospecção tecnológica para interface entre ciência e tecnologia para inovação na gestão pública municipal	88
Tecnologias emergentes e mobilidade urbana em Brasília, DF, no período 2020-2025	94

Avaliação técnico-científica global da tecnologia de fermentação escura para produção de hidrogênio	102
Desenvolvimento de <i>software</i> como ferramenta de apoio no licenciamento sanitário de batedeiras de açaí: enfoque na modernização do processo de fiscalização	108
Promoção da economia circular na Área de Proteção Ambiental da Baía Negra	117
Prospecção tecnológica e inovação na fé digital: estudo aplicado à TV Mãe das Dores	125
Monitoramento de ações de economia circular: uma revisão bibliográfica e tecnológica com aplicação ao contexto de Mato Grosso	132
Uma investigação patentária sobre correia transportadora	141
Economia circular e biofertilizantes: alternativas sustentáveis para o manejo de resíduos orgânicos em Rondonópolis, MT	150
Prospecção tecnológica na área da matemática com foco no uso da impressão 3D para o ensino	157
Prospecção tecnológica de biofármacos no Brasil: a contribuição de universidades federais baianas	166
A relevância da Propriedade Intelectual e da Transferência de Tecnologia no comércio eletrônico	174
Intersecção entre Propriedade Intelectual e Inovação Aberta: uma análise bibliométrica	181
Trabalhos de conclusão com selos de autenticidade sobre Transferência de Tecnologia nas instituições da rede Profnit no Estado do Amazonas: UEA e UFAM	189
Gestão de ativos de Propriedade Intelectual na UISA: inovação, sustentabilidade e economia circular	197
Análise de Ativos de Propriedade Intelectual da Ambev: oportunidades em bioenergia e economia circular	205

Proteção da Propriedade Intelectual com o compliance jurídico: o caso da Locação Brasil, uma <i>startup</i> do Mato Grosso do Sul	213
Transferência de tecnologia para a inovação pública: aplicação da IA generativa na gestão estratégica de pessoas	220
Prospecção de patentes com foco no Direito Autoral	228
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na constatação prévia da recuperação judicial: a necessária publicidade processual qualificada	231
Propriedade intelectual como ferramenta de desenvolvimento regional: um estudo da tríplice hélice em uma universidade do Nordeste	239
Sistema de gerenciamento de patentes industriais para gestão da Propriedade Intelectual	248
A proteção inventiva para pequenos produtores na indústria da moda	255
Ação educativa sobre propriedade intelectual para empreendedores em lojas colaborativas: uma abordagem prática	261
Propriedade Intelectual de tecnologias de captura e de armazenamento de carbono no Brasil	264
Desenvolvimento de curso sobre Propriedade Intelectual para bombeiros militares: incentivo à inovação na segurança pública	269
Formação para atuação jurídica em direito autoral: produção de material didático voltado para advogados	275
Inovação em saúde com perspectiva de gênero: reflexões sobre Propriedade Intelectual, lúpus e lipedema	279
Análise de viabilidade da microdestilaria do Senai-MT como ambiente de validação tecnológica e transferência de inovação para o setor bioenergético	285
Inovação nos processos de gerenciamento de resíduos laboratoriais em universidades federais: uma revisão da literatura	294
Proposta de Resolução Institucional da UFR: fomento às incubadoras sociais como estratégia de inovação social e empreendedorismo	303

A indústria moveleira no Rio Grande do Sul e os desafios da sustentabilidade: inovação e práticas	312
<i>Living Lab</i> público como ferramenta de desenvolvimento por meio da inovação	318
Desenvolvimento tecnológico no setor de seguros a serviço dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)	324
Centros de inovação em escolas técnicas: estratégias de gestão para fortalecer ecossistemas empreendedores	332
PIVOIGT – Micro Pivot Central: desenvolvimento de um equipamento de irrigação automatizado para agricultura familiar	339
Inovação, sustentabilidade e mercado: perspectivas para a comercialização de produtos da bioeconomia na Amazônia	346
Avaliação da usabilidade de vitrines tecnológicas de universidades federais brasileiras por meio das heurísticas de Nielsen	353
Plataformas de inovação aberta e a colaboração universidade-empresa-governo-sociedade: estudo do InovAtiva Brasil	360
Modelos de negócio para a bioeconomia na Amazônia: o papel das plataformas digitais no desenvolvimento sustentável	365
Gestão institucional e prospecção tecnológica em bioinsumos: ação estratégica da UEG para inovação em agricultura sustentável	375
Prospecção tecnológica e gestão institucional de ciência e tecnologia: indução estratégica da pesquisa e desenvolvimento em segurança hídrica na UEG	382
Babosa de Itapuranga, GO: Indicação Geográfica (IG), valorização territorial e reconhecimento da origem agroecológica	387
Participação societária de universidade pública em privada: uma comparação entre Brasil e Espanha	393
Sistematização de processos e mapeamento funcional como estratégia de inovação na Gestão Acadêmica Universitária	400

Relações na Quádrupla Hélice: uma análise das parcerias nos Núcleos de Inovação Tecnológica de universidades federais das Regiões Norte e Nordeste do Brasil	405
Transformação digital na Amazônia: um <i>framework</i> para a inclusão de pequenos produtores nas cadeias globais de valor	410
Ambientes de inovação: articulação do Curso Interdisciplinar de C&T e empresas para o ensino e desenvolvimento no Oeste da Bahia	420
A dinâmica da inovação no contexto do Teorema de Coase: perspectivas econômicas e tributárias para o desenvolvimento	430
O uso do contrato público para solução inovadora no Mato Grosso do Sul: diagnóstico e caminhos para a inovação pública municipal	439
Políticas de inovação no Acre: alinhamento e desafios da Embrapa, IFAC e UFAC com o marco legal de Ciência, Tecnologia e Inovação	448
Ações de fomento à inovação nas Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) em parceria com o Sebrae	457
Auditoria do TCU revela desafios na implementação do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação nas universidades federais brasileiras	463
Fundações de Apoio como instrumentos estratégicos para a governança da inovação nas universidades federais brasileiras	469
Proposta de política de inovação para o Centro de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec S.A.)	475
O uso da tecnologia como ferramenta pedagógica em escolas públicas de educação básica da rede municipal de Porto Alegre	481
Guerra e desenvolvimento tecnológico: indícios preliminares dos desperdícios da humanidade	489
A Fófa de Teófilo Otoni como patrimônio imaterial: perspectivas para sua proteção por indicação geográfica à luz do direito e da inovação	496
Marcas coletivas e place branding como estratégias para reduzir assimetrias de informação no mercado de agroecológicos	501

Investigação sobre a viabilidade da concessão de indicação de procedência para o artesanato em barro do município de Tracunhaém – PE	509
Indicações Geográficas e sua relação com o desenvolvimento do turismo: um estudo bibliográfico	513
Plataforma web para gestão do conhecimento: observatório de pesquisas acadêmicas sobre desenvolvimento econômico na Universidade Federal do Amapá	520
SindConnect – aplicativo para gestão de associados e controle de eventos	524
Empreendedorismo feminino em contextos de vulnerabilidade: gestão simplificada como ferramenta de autonomia econômica	531
Potenciais da IA para a inovação e sustentabilidade em pequenos negócios rurais	537
Mapeamento de <i>startups</i> com foco na economia circular nos ecossistemas em desenvolvimento	545
Seleção de propriedades para cultivo de FLV com energia fotovoltaica em agricultura familiar (Campo Verde, MT)	553

Resumos Simples **558**

Transferência de tecnologia para a inovação pública: aplicação da IA generativa na gestão estratégica de pessoas	560
Inovação no setor público e suporte digital acadêmico: uma análise bibliométrica	562
Gestão de Pessoas e Inovação no Setor Público: panorama bibliométrico da produção científica nacional	564
Gestão de patentes no setor aeronáutico: comparação entre portfólios de empresas	566
KPIs para gestão da inovação nos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) do Brasil: abordagem prospectiva e de benchmarking interno	567

<i>Elas Inovam+</i> : estratégias educativas em biomateriais para engajar meninas na ciência e inovação	569
Identificação de desafios e de soluções na gestão de NITs/ICTs: análise de pareceres da AGU, relatórios da CGU, TCU e congêneres	571
Gestão da Propriedade Intelectual: um estudo da proteção marcária no âmbito do Sistema de Inovação da Aeronáutica	573
Instrumentos jurídicos de inovação aplicados nos projetos de CTI do Comando da Aeronáutica	574
O impacto do Programa Rota 2030 na cadeia de autopeças e a dinâmica de transferência de tecnologia para pequenas e médias empresas do setor	576
Uma análise do cenário de transferência de tecnologia nas instituições públicas de ensino e pesquisa do estado do Amazonas	577
Aquisições de defesa e seus impactos na indústria nacional: uma avaliação dos resultados do <i>Offset</i> no Projeto F-X2	578
Método para extração de dados das Marcas Coletivas	580
<i>Storytelling</i> como estratégia de comunicação para a construção e fortalecimento de marcas entre pequenos empreendedores do Vale do Mucuri	581
Indicação Geográfica (IG) do artesanato da região do Vale do Jequitinhonha, MG: história e patrimônio cultural brasileiro	583
Matriz de competências para capacitação em inovação sustentável: proposta para formação de talentos na economia circular	585
Cehidra APP: aplicativo para a promoção da segurança hídrica	587
Inteligência Artificial (IA) aplicada à gestão de SST com foco em riscos psicossociais nas empresas	588
Inteligência Artificial na Educação Básica: formando jovens criativos e críticos para o futuro digital	589
Sistema de coleta de dados para Inventário em Institutos Federais	591

Treinamento de algoritmo preditivo para auxiliar no controle da evasão escolar no IFMS: estudo de caso do Curso Técnico em Informática para Internet	593
Aplicativo baseado em Inteligência Artificial para a preparação de mecânicos aeronáuticos	595
Um modelo-padrão para a elaboração e a escrita de patentes no âmbito dos NITs do IFMS, apoiado por uma aplicação de <i>software</i>	596
Propriedade intelectual na educação profissional e tecnológica	598
Como o tema “Propriedade Intelectual” é abordado pelas TVs Universitárias no estado de Goiás em seus canais oficiais no YouTube	599
A Propriedade Intelectual nos Cursos Técnicos em Administração do Proeja no IFMS: uma análise curricular	600
Inovação e propriedade intelectual no ensino técnico do Colégio Teutônia, RS: trajetórias e desafios	602
A Prova técnica em litígios de patente: um estudo empírico sobre a atuação do perito judicial no TJSP (2020-2024)	603
Patentes de interesse da defesa nacional: um estudo acerca da aplicabilidade do artigo 75 da Lei de Propriedade Industrial	605
Mapeamento de ativos de propriedade intelectual em instituições de memória: proposta para Institutos Históricos	607
Invisibilidade da saúde mental no esporte de alto rendimento: um campo emergente para inovações tecnológicas e proteção intelectual	608
Formação em propriedade intelectual no Brasil: análise e proposta de curso	610
Zoneamento agroclimático do amendoim para os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo sob cenários de mudanças climáticas	612
Inovação social e turismo rural: prospecção de atividades agrofamiliares no entorno do Parque Nacional da Fumaça	614
Análise comparativa entre as regiões mineradoras de lítio do Vale do Jequitinhonha – MG e Yichun	616

Roadmapping Tecnológico da Bioeconomia no Estado de Mato Grosso do Sul	617
O setor automotivo no Brasil: análise dos <i>rankings</i> de depositantes de patentes no INPI (2020-2024)	619
Prospecção e análise das patentes de invenção e modelos de utilidade do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS)	620
Prospecção Tecnológica e Gestão de Propriedade Intelectual: um modelo aplicado ao contexto de Bauru	622
Prospecção tecnológica de plantas medicinais da Caatinga brasileira para o tratamento de infecções vaginais	624
Incubadoras e Parques Tecnológicos de Goiás como ambientes promotores de inovação e de desenvolvimento socioeconômico	626
Sistema FAROL no TCM-BA: análise dos impactos da inovação tecnológica no controle externo	627
Ambiente de inovação e política pública: um estudo de caso do Programa Sandbox de São José dos Campos, SP	629
Parques Tecnológicos e Inovação Territorial: análise da contribuição do parque tecnológico da Bahia para a bioeconomia e o desenvolvimento regional	631
Proposta de aperfeiçoamento da fase de iniciação de projetos de CT&I no ITA com foco em eficiência	633
Desenho institucional de uma incubadora de empresas no ITA: proposta de fomento para a inovação tecnológica	634
Direcionamento estratégico para o desenvolvimento das aplicações operacionais na FAB com ênfase em inovação	635
Revisando o ecossistema de inovação: evolução, lacunas e tendências	636
Teoria das hélices da inovação e alternativas teóricas	637
Sinergias de inovação no <i>cluster</i> aeroespacial de São José dos Campos: o papel do ITA na Indústria 4.0	639

Análise dos elementos regulatórios empregados por Ambientes de Inovação no Estado de São Paulo	641
Da ideia à inovação: o caminho para a competitividade das empresas goianas	643
A influência do capital social virtual na tecnologia aplicada a favor do financiamento coletivo no Brasil	645
Startup Readiness Level (SRL) Canvas: ferramenta visual para diagnóstico de maturidade e valoração estratégica de <i>startups</i>	646
A quádrupla hélice na formação para a economia circular: experiências e propostas a partir do Hub Goiás	648
Raízes do sol: economia circular e saberes locais da região do Sol Nascente – DF	650
A presença digital do IFNMG, Câmpus Teófilo Otoni, na popularização da ciência, tecnologia e inovação no Nordeste de Minas Gerais	652
Agricultura familiar, inovação e desenvolvimento territorial em Teófilo Otoni – MG	654
Hortas comunitárias: oásis de sustentabilidade e bem-estar nas cidades	656
Economia Solidária e Tecnologia Social	657
Diagnóstico e concepção de solução digital para a gestão de hortas públicas em Palmas, TO	658
Análise de Redes Sociais (ARS) aplicada às capacitações dos servidores do IFMS – Câmpus Três Lagoas (2024-2025)	660
InfoGeo IFMS: visibilidade das políticas de ensino, pesquisa e extensão	662
O acordo de cooperação técnica – ACT MD/MEC n. 001/2023: projeto ITA no Ceará	664
Centros de Recuperação de Computadores (CRC): iniciativas de economia circular e inclusão digital à luz da Lei n. 14.479/2022	666

A inserção da disciplina de economia circular e desenvolvimento sustentável na pós-graduação: relato de experiência	668
Metodologia de cálculo das despesas operacionais e administrativas de fundações de apoio em projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação	670
Inovações verdes na área química brasileira: panorama de desenvolvimento tecnológico e análise do impacto nacional das políticas públicas	671
Economia Circular e Bioenergia alinhadas à Propriedade Intelectual no setor sucroenergético: estudo de caso na empresa Barralcool	672
Inteligência Competitiva e Transferência de Tecnologia: <i>Roadmapping</i> Tecnológico do controle do carrapato-do-boi	673

Trabalhos Completos **675**

Prospecção tecnológica sobre intervenções lúdicas para o TEA Infantojuvenil: tendências e lacunas no desenvolvimento de jogos, games, HQ e RPG terapêuticos	677
Estudo prospectivo e potencial tecnológico de dispositivos robóticos para reabilitação de membros inferiores	678
O paradoxo do mapa global do fenobarbital para epilepsia (TRLs 3-9): um fármaco centenário com desafios tecnológicos atuais, desigualdade global e gargalos para o ODS 3	679
Utilização do coco babaçu (<i>Attalea speciosa</i>) na indústria alimentícia: uma prospecção tecnológica	681
Maturidade tecnológica dos projetos de P&D no Câmpus Corumbá do IFMS	682
Prospecção tecnológica na base de dados Espacenet com foco no gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil	683
Propriedade intelectual na citricultura brasileira: um estudo das inovações genéticas em laranja, tangerina e limão pelo Registro Nacional de Cultivares (RNC)	685

Processo inovador para tratamento de poluentes gasosos industriais	687
Saúde 4.0 no SUS: panorama científico e tecnológico da inovação em saúde pública	688
Prospecção tecnológica de unidades didáticas na engenharia química: tendências em patentes e lacunas educacionais	690
Prospecção tecnológica para isolantes térmicos derivados de resíduos bioeconômicos em bases de patentes	692
Prospecção de metodologias de avaliação da maturidade de inovação nas empresas	693
Carne cultivada e o atual estado da arte: uma prospecção científica e tecnológica	694
Análise tecnocientífica da adsorção de CO ₂ com carbono ativado: avanços, desafios e tendências sustentáveis	696
Prospecção Tecnológica de técnicas de tratamento de esgoto doméstico voltadas para o meio rural	697
Prospecção do potencial de geração de resíduos sólidos urbanos em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, e propostas para uma gestão otimizada com inovações tecnológicas	698
Inteligência Artificial na saúde: prospecção tecnológica e interfaces com a bioética e a regulação	700
Prospecção tecnológica da Patente BR 102023016971-6 a2: composição sanitizante efervescente contendo timol, clorexidina e sabão reciclado e seu uso para limpeza e sanitização do ar, superfícies e ambientes	701
Prospecção tecnológica de <i>Kits</i> pedagógicos: lacunas e oportunidades para a inovação	703
Prospecção tecnológica na utilização de resíduos eletrônicos no ensino de Química: lacunas e oportunidades para a inovação	704
Prospecção patentária e tecnológica em compras públicas: tendências globais com foco no Brasil 4.0	705

Transferência de tecnologia e prospecção tecnológica da economia circular associada às alterações climáticas no Brasil	707
Prospecção tecnológica dos usos industriais da cúrcuma: evidências e tendências em alimentos e fármacos (2005-2025)	708
Embalagens de café: prospecção e evolução tecnológica de inovações em embalagens para alimentos com foco no café	709
Nanoscanvet: um panorama estratégico de hidrogéis nanotecnológicos no setor de medicina veterinária e zootecnia	710
Prospecção tecnológica em bases de patentes sobre uso de Inteligência Artificial no judiciário	712
Perspectivas globais: o avanço das tecnologias de baixa emissão de carbono no setor energético	714
Transferência de Tecnologia nas ICTs brasileiras: uma análise comparativa entre a legislação federal e a legislação da Bahia	715
Desafios e estratégias para transferência de <i>softwares</i> acadêmicos para o setor produtivo	716
Produção técnica e tecnológica nos mestrados profissionais: estamos aproveitando o potencial para inovar e impactar a sociedade?	717
Proposta de um modelo de transferência de tecnologia para projetos de PD&I regulados pela Aneel	718
Transferência de tecnologia nas universidades baianas: o uso de vitrines tecnológicas para fortalecer a comunicação com empresas	719
Gestão da propriedade intelectual em <i>startups</i> da bioeconomia: uma proposta de instrumento modular para ambientes de incubação	720
SLHD PM: transferência de tecnologia para projetos de desenvolvimento local	721
Um Brasil mais inovador e inclusivo: a atuação nacional do PROFNIT em propriedade intelectual e transferência e tecnologia para inovação	722

Diretrizes para gestão e controle da propriedade intelectual para inovação em uma universidade multicampi	724
Potencial de transferência de patentes verdes no setor aeroespacial: uma análise a partir da propriedade intelectual	726
Implantação de repositórios no ensino técnico: um caminho para a disseminação do conhecimento	727
<i>Patent Backlog</i> : os efeitos da baixa celeridade na concessão de patentes sobre a competitividade industrial brasileira	728
Transferência de tecnologia como prática social: é possível inovar sem considerar as práticas e as capacidades locais?	729
<i>Framework</i> para plataformas de carbono circular: análise estratégica de inovação, PI e TT no ecossistema brasileiro de <i>deep tech</i>	730
Avanços e desigualdades nos ativos intelectuais das universidades federais brasileiras	731
Transferência de tecnologia na agricultura digital: desafios e perspectivas	732
Capacitação profissional, transferência de tecnologia e know-how por meio de protótipos de correias transportadoras: um estudo aplicado ao treinamento e ao aprendizado	734
Valoração de ativos de Propriedade Intelectual: um framework para ICTs brasileiras	735
Propriedade Intelectual no Nordeste: um olhar para as universidades federais	737
Assimetrias na Proteção da Propriedade Intelectual no Estado do Ceará: um diagnóstico dos NITs das IES públicas	739
O segredo industrial nas transferências de tecnologia do sistema de inovação da Aeronáutica	740
Desafios na transferência de conhecimento e de tecnologia do vidro de controle solar em Macapá, AP	741

Propriedade Intelectual e Fab Labs: desafios jurídicos e institucionais em ambientes de inovação aberta no Brasil	742
Colaboração ICT-indústria e propriedade intelectual: um estudo sobre o portfólio de patentes do Instituto Tecnológico de Aeronáutica	744
Vitrines tecnológicas nos Institutos Federais: desenvolvimento de um modelo de gestão estruturado	745
As contribuições da Unidade Embrapii Senai Cimatec para a propriedade intelectual e a transferência de tecnologia no Brasil	747
Lei n. 13.123/2015 e sua aplicação no Instituto Federal do Acre (IFAC)	749
Gestão do acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado nas universidades paraenses	750
Entre criptoativos e cláusulas: o encontro dos NFTs com o direito autoral	751
A dramaturgia como ferramenta de difusão da propriedade intelectual	752
Os desafios do direito autoral no Brasil em perspectiva internacional: inovações legislativas, Inteligência Artificial e novos paradigmas de proteção	753
<i>Got a secret, can you keep it?</i> Análise de decisões judiciais envolvendo informações confidenciais	754
Segurança no agronegócio: desafios e soluções tecnológicas para proteção patrimonial	756
Patentes farmacêuticas e direito à saúde: análise crítica da incorporação de medicamentos nos sistemas públicos	758
Da cervejaria à mesa: o potencial tecnológico do bagaço de malte (BSG) na nutrição humana	760
Baunilha no Bioma Cerrado: uma avaliação das oportunidades e ameaças para a agricultura familiar e mercados globais	761
Gestão sustentável da Castanha-do-Brasil na Amazônia: proposição de um modelo integrado	762
Mecanismos de propriedade intelectual utilizados por fabricantes de moda: uma revisão sistemática de literatura	764

Avaliação dos processos de obtenção do resveratrol	765
Avaliação do potencial de inovação de TCCs do curso superior de sistemas para internet de uma instituição pública	766
Inovações tecnológicas na indústria química aplicadas à construção civil	768
Internalização de sistema de crédito imobiliário no contexto da governança digital: proposta de um modelo conceitual	769
Inteligência Artificial nas organizações: novos paradigmas de governança e <i>accountability</i> na era da transformação digital	770
Evolução das tecnologias emergentes na inteligência policial: análise integrada de produções acadêmicas e patentes em IA e reconhecimento biométrico	771
A Propriedade Intelectual na formação em engenharia no contexto brasileiro: panorama e lacunas	772
Desvendando os campos tecnológicos das famílias de patentes para os sete processos de manufatura aditiva	773
Modelo conceitual para a implementação da LGPD e da segurança da informação nas instituições federais de educação	774
Uso de dados abertos conectados para ativos de Propriedade Intelectual: um estudo de caso sobre banco de dados de triplas para consulta e visualização de informações patentárias	775
Uso da tecnologia <i>Blockchain</i> em patentes e artigos: rastreabilidade, imutabilidade e ética na era digital	776
Otimização do processo de fabricação de móveis planejados e pré-fabricados	778
Otimização na emissão de diplomas em universidades: um olhar sobre processos e tecnologias	779
Inovação e sustentabilidade: uma análise das patentes de utensílios comestíveis	781

A proteção da propriedade intelectual adaptada aos produtos da Inteligência Artificial generativa e sua significância para a manutenção da integridade acadêmica na educação superior	783
<i>Bulding Information Modeling</i> : mecanismo para definição do Estágio de Capacidade BIM	785
Como tornar o mouse mais inclusivo? Uma reconfiguração voltada para a ergonomia, a usabilidade e a inclusão digital, baseada na experiência do usuário e na análise postural	786
Implantação do Escritório de Projetos e Identificação de Ativos de Inovação: estudo de caso no Instituto Federal de Rondônia	788
Caracterização do ecossistema de inovação de Santarém, PA	790
Inovação aberta em contextos regionais: tendências e desafios	791
Mapeamento das startups do ecossistema do Cariri cearense: desafios e obstáculos presentes na pesquisa documental e bibliométrica	792
Estudos para proposta de um laboratório de inovação à luz dos conhecimentos do <i>lean education</i>	794
Revisão sistemática da literatura sobre modelos helicoidais de inovação: tendências, autores e impacto global	795
Geração distribuída compartilhada e produção de hidrogênio verde: uma revisão sistemática de literatura e perspectivas de inovação	796
Radar da inovação: uma nova adaptação para otimizar o diagnóstico empresarial	797
Economia circular, biometano e inovação: o potencial brasileiro a partir de resíduos da agropecuária e urbanos	798
As contribuições das universidades para as inovações nos estados: uma compreensão a partir do Índice Brasil de Inovação	799
Inovação inclusiva na rede federal de educação profissional: modelo institucional para os NAPNEs	800
Sistemas de inovação e Inteligência Artificial: uma revisão bibliométrica	802

Tendências em inovação social no Pibiti/IFMA: uma abordagem textual utilizando ferramenta de <i>text data mining</i>	803
Ambientes de inovação no desenvolvimento do empreendedorismo de base tecnológica	804
Estudo prospectivo sobre Tecnologias Assistivas aplicadas ao ensino e sua inserção no contexto da inovação	805
Soberania digital e maturidade tecnológica: um estudo sobre <i>softwares</i> públicos e livres na administração pública brasileira	806
Políticas públicas de incentivo à inovação e estratégias para a popularização da propriedade intelectual na Bahia nos ensinos fundamental, médio e técnico	807
Gestão do desempenho organizacional em Tribunais de Justiça no Brasil	808
Arquitetura normativa da inovação: políticas institucionais e governança em organizações de defesa	809
A pós-graduação e as assimetrias sociais: como as tecnologias sociais contribuem no acionamento das soluções	810
Investimento público via FIPS: uma análise jurídico-econômica da intervenção estatal na inovação	812
Ecosistema de financiamento à inovação no Brasil: prospecção temporal de instrumentos e desafios (2007-2024)	813
Inclusão e inovação na gestão pública: o Papcti como ferramenta de apoio a jovens cientistas no Piauí	815
Governança, inovação e sustentabilidade: caminhos para o fortalecimento de <i>habitats</i> tecnológicos no interior de Alagoas	817
Instrumentos públicos de proteção e estímulo à inovação e à Propriedade Intelectual	819
Governança, políticas públicas e desenvolvimento territorial: um estudo sobre a Denominação de Origem (DO) Mamirauá	821

Universidade, empresa e governo na era da inovação: proposta de um modelo de maturidade para NITs	823
A presença do paradigma da economia circular nos cursos de Engenharia de Produção no Nordeste brasileiro	825
Internacionalização de tecnologias verdes: políticas públicas, propriedade intelectual e o ecossistema de inovação brasileiro	827
Tecnologias digitais de suporte para a governança escolar no ensino público na Amazônia	828
Aplicabilidade da “Lei do Bem” em empresas paraibanas como impulsionadora para a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação	829
Do código à sustentabilidade: curricularização da extensão em TIC com foco na economia circular	830
Interconexões entre Economia Circular, Neoindustrialização e Regeneração do Planeta	832
Marca coletiva como ferramenta de gestão em redes de entidades beneficentes: desafios e oportunidades	834
Conjunto-imagem no ordenamento jurídico brasileiro: fundamentos constitucionais e desafios para a proteção da identidade empresarial	835
Potencial de inovação tecnológica das publicações de uma revista científica: estudo da Revista <i>Conexão na Amazônia</i>	836
Economia Circular: panorama mundial a partir de análises de informações em bases de patentes	837
Governança e sustentabilidade na Indicação Geográfica (IG) Autazes: um estudo sobre a inovação social das queijarias flutuantes	838
Desafio da mudança climática e a proteção da propriedade intelectual: um estudo de caso com Indicações Geográficas	839
Governança e sustentabilidade da Indicação Geográfica (IG) Rio Negro: análise da gestão socioambiental na Amazônia	840

Potencial de Indicação Geográfica para a pedra cariri do Cariri cearense: uma análise à luz dos requisitos do INPI	842
Indicação Geográfica (IG) indígena no Brasil: governança e sustentabilidade na Terra Andirá-Marau	843
Os sete processos da manufatura aditiva: uma análise da produção científica por grande área do conhecimento	844
Prospecção científica brasileira em Indicações Geográficas: um descritivo à luz das produções na Revista Cadernos de Prospecção da Universidade Federal da Bahia	846
Análise temática da produção científica do Incite Indústria 4.0 (2021-2024) com apoio do sistema derivado do SiMCC	847
Investigação bibliométrica sobre produção de briquete mineral: uma alternativa para uma economia circular na mineração	849
Indicação Geográfica como ferramenta estratégica para valorização da agricultura familiar no Brasil	850
Patrimônio, território e governança: o caso da Indicação Geográfica (IG) Uarini	851
Instruções e práticas de economia circular em Indicações Geográficas do estado do Paraná	853
A governança da Indicação Geográfica (IG) Maués e seu papel no desenvolvimento sustentável do território	855
Patentometria da Trema micrantha na base de dados Espacenet: análise de inovação e aplicações tecnológicas	857
Panorama bibliométrico da aplicação da Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) na produção de biocarvão no Brasil	858
Sustentabilidade territorial e governança na Indicação Geográfica (IG) Novo Remanso: interfaces entre produto, território e atores	860
Indicação Geográfica para o café do Distrito Federal: contribuições para a elaboração do Caderno de Especificações Técnicas (CET)	862

Marca cambiante e gestão colaborativa na UnB: a criação da loja oficial da UnB como espaço de inovação	863
Estudo sobre a notoriedade do mel da região da Cuesta Paulista como elemento fundamental para a Indicação Geográfica	864
Inovação sustentável: o papel do biocarvão na remediação de microplástico – uma visão bibliométrica	866
Potencial de reconhecimento da fruta guavira como Indicação Geográfica no Mato Grosso do Sul	867
Potencialidades de Indicação Geográfica (IG) Salinas da Margarida (BA): condições territoriais e tradições produtivas da maricultura	868
Governança e sustentabilidade da Indicação Geográfica (IG) Codajás: gestão e práticas socioambientais na Amazônia	870
Publicações de ICTs brasileiras: uma análise dos parâmetros de inovação na educação superior	872
Mapeamento do universo dos TCCs do Profnit nas grandes áreas da Capes utilizando o ChatGPT	873
Patrimônio cultural e propriedade intelectual: uma análise bibliométrica dos últimos 25 anos	874
Potencial de Indicação Geográfica da carne de fumeiro de Maragogipe sob a perspectiva do círculo virtuoso da qualidade vinculada à origem	876
Marca coletiva como mecanismo de proteção jurídica do conhecimento tradicional: o artesanato terena na Aldeia Urbana Marçal de Souza, Campo Grande, MS	877
Educação empreendedora e inovação no ensino básico: uma revisão da literatura	878
Parâmetros para a economia circular nas indústrias de cerâmica vermelha	879
De fio a fio: o uso da tecnologia como aliado na incorporação de práticas sustentáveis no agronegócio brasileiro	880

Plataforma de base de dados de propriedades térmicas de materiais e componentes construtivos: estudo prospectivo	882
Inteligência Artificial no Ministério Público de Mato Grosso: governança e regulamentação	883
<i>Chatbots</i> no setor público e atendimento previdenciário interno: uma revisão sistemática com prospecção tecnológica	884
O mercado voluntário de crédito de carbono brasileiro e suas tecnologias: o que o futuro reserva	885
Descarbonização de edificações: uma revisão sistemática	886

Apresentação

O *XV ProspeCT&I* e o *IX Congresso Internacional do PROFNIT* foram realizados de 11 a 14 de agosto, em formato presencial, na cidade de Brasília, DF. O evento teve como tema central **“Repensando o Futuro: Inovação e Sustentabilidade na Economia Circular”**, trazendo contribuições relevantes para o debate. A economia circular surge como uma alternativa ao modelo linear de uso e descarte ao priorizar o aumento do ciclo de vida útil dos produtos, contribuindo para a redução de resíduos e a utilização mais eficiente dos recursos naturais. Contudo, sua viabilidade econômica ainda representa um entrave, demandando não apenas políticas públicas de incentivo, mas também soluções inovadoras. Nesse cenário, a inovação torna-se elemento fundamental para superar os desafios do modelo ao integrar o conhecimento científico, a pesquisa aplicada e as práticas empresariais, agregando valor e viabilizando uma transição efetiva para uma economia circular mais sustentável.

O *ProspeCT&I* contou com palestras magnas, painéis temáticos, minicursos, mesas-redondas, oficinas e sessões de apresentação de trabalhos científicos, desse modo, consolidou-se como um fórum de referência para a discussão e os avanços da inovação, da propriedade intelectual, da transferência de tecnologia e do empreendedorismo no Brasil e no mundo.

O público que prestigiou o evento foi heterogêneo, composto de estudantes de pós-graduação, pesquisadores, especialistas, gestores públicos, representantes de Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), empresários e profissionais do setor produtivo, todos unidos pelo desafio comum da inovação.

Pensar o futuro da inovação não pode estar dissociado do mundo acadêmico. A presente edição reforçou o papel da Rede PROFNIT como um programa colaborativo, diversificado e multifacetado. O evento contou com duas novas modalidades de trabalhos acadêmicos: resumo simples e resumo expandido, tornando o *ProspeCT&I* um fórum de discussão e de incentivo da pesquisa nessas áreas. Esta edição bateu recorde de submissões: ao todo, foram aprovados 155 artigos completos, 74 resumos expandidos e 70 resumos simples, totalizando 299 trabalhos.

A presente edição foi sediada em um lugar especial, já que Brasília foi construída sobre os pilares da inovação, do árduo trabalho e da superação de desafios, valores que também unem a nossa comunidade.

Gostaríamos de agradecer à Universidade de Brasília (UnB) por ter sediada a presente edição, nos acolhendo e nos apoiando. Idealizada por Darcy Ribeiro, um de seus fundadores, a UnB foi criada não apenas para ser uma escola, mas um centro transformador para o Brasil. Esse legado continua a inspirar inovação e excelência acadêmica, valores que também inspiram a nossa Rede e que se refletem nesta edição do *ProspeCT&I*. Da mesma maneira, gostaríamos de estender os agradecimentos às instituições parceiras, aos revisores, aos palestrantes e a todos os participantes que fizeram do evento uma conquista coletiva.

Acaso ou não, Brasília também foi palco da celebração de 15 anos de existência da Rede PROFNIT. Uma rede plural que se espalha por diferentes regiões do Brasil, unindo saberes, práticas e culturas locais, e que traz consigo a identidade de Darcy Ribeiro ao acreditar que a busca por uma identidade nacional não deve anular ou separar os diferentes “Brasis”. O PROFNIT se consolida como um espaço de integração, promovendo a inovação e valorizando as singularidades de cada território.

Esperamos que os trabalhos reunidos neste Anais sirvam de bússola e de inspiração para novas pesquisas, estimulem práticas inovadoras e fortaleçam as colaborações, contribuindo para o desenvolvimento dos ecossistemas de inovação no Brasil e no cenário internacional.

Professor Daniel Alberto Pamplona

Professora Marcela Campista Borges de Carvalho

Comissão Científica XV ProspeCT&I
IX Congresso Internacional do PROFNIT

Professor Eduardo Meireles

Presidente do Comitê Científico do PROFNIT

Desafio da mudança climática e a proteção da propriedade intelectual: um estudo de caso com Indicações Geográficas

Eloy Orlando Paiva Lima¹

eloyorlando.adv@gmail.com

Flavio Ribeiro da Costa¹

drflavio31@gmail.com

Miriam Pinheiro Bueno¹

miriam.bueno@uemg.br

Jamile de Campos Coleti¹

Jamile.coleti@uemg.br

¹Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil

Resumo

Este artigo analisa os impactos das mudanças climáticas sobre o regime jurídico de proteção das Indicações Geográficas (IGs), com ênfase nas denominações de origem de produtos agrícolas. A pesquisa parte da constatação de que o modelo atual de propriedade intelectual, baseado na estabilidade ambiental, está sendo desafiado por alterações climáticas intensas. Utilizando como estudo de caso o Café Mantiqueira de Minas, examina-se como eventos extremos afetam os atributos naturais e culturais que justificam a concessão da IG. Os resultados indicam que adaptações produtivas, embora necessárias para a sustentabilidade econômica, podem comprometer a legitimidade jurídica da IG ao descaracterizar o produto. O estudo defende a necessidade de reformas normativas, como a atualização periódica dos cadernos técnicos com base científica e a adoção de uma governança participativa. Conclui-se que a harmonização entre adaptação climática e preservação do vínculo produto-território é essencial para garantir a continuidade e a credibilidade das IGs em um contexto de crise ambiental.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual; Mudanças Climáticas; Sustentabilidade Jurídica.

The challenge of climate change and the protection of intellectual property: a case study on geographical indications

Abstract

This article analyzes the impacts of climate change on the legal protection regime of Geographical Indications (GIs), with emphasis on appellations of origin for agricultural products. The research is based on the understanding that the current intellectual property model, founded on environmental stability, is being challenged by intense climatic changes. Using the Mantiqueira de Minas coffee as a case study, the article examines how extreme weather events affect the natural and cultural attributes that justify the granting of a GI. The findings indicate that although productive adaptation is necessary for the economic sustainability of producers, it may compromise the legal legitimacy of the GI by altering the product's identity. The study advocates for regulatory reforms, such as the periodic revision of technical specifications based on scientific evidence and the adoption of participatory governance. It concludes that harmonizing climate adaptation with the preservation of the product-territory link is essential to ensure the continuity and credibility of GIs amid environmental crises.

Keywords: Intellectual Property; Climate Change; Legal Sustainability.